

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тилляшайхов М.Н.¹, Хаккулов Э.Б.², Алимов Ж.У.³

¹Республиканский научно-практический центра онкологии и радиологии, г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентская городская многопрофильная больница, г. Ташкент, Узбекистан

³Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** Рост заболеваемости в развивающихся странах связан как с увеличением продолжительности жизни, так и с улучшением доступа к медицинской помощи. Подъём заболеваемости также обусловлен вестернизацией образа жизни, включая ожирение, сидячий образ жизни и диетические факторы.*

***Ключевые слова.** Демография, гиперактивность мочевого пузыря, рак простаты*

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND LIFESTYLE IN PATIENTS WITH OVERACTIVE BLADDER SYNDROME IN PROSTATE CANCER

Tillyashaikhov M.N.¹, Xakkulov E.B.², Alimov J.U.³

¹Republican Scientific and Practical Center of Oncology and Radiology, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent City Multidisciplinary Hospital, Tashkent, Uzbekistan

³Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** The rise in disease incidence in developing countries will be linked both to increased life expectancy and improved access to healthcare. The increase in morbidity will also be due to the westernization of lifestyle, including obesity, sedentary behavior, and dietary factors*

***Keywords:** Demography, overactive bladder, prostate cancer.*

ПРОСТАТА БЕЗИ САРАТОНИДА ГИПЕРАКТИВ СИЙДИК ПУФАГИ СИНДРОМИДАН АЗИЯТ ЧЕКУВЧИ БЕМОРЛАРНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ҲАЁТ ТАРЗИ ТАҚҚОСЛАМА ТАҲЛИЛИ

Тиллашайхов М.Н.¹, Ҳаққулов Э.Б.², Алимов Ж.У.³

¹Республика онкология ва радиология ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент шаҳар кўп тармоқли касалхонаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ривожланаётган мамлакатларда касалликлар кўрсаткичининг ошиши, бир томондан, умр давомийлигининг узайиши, иккинчи томондан эса, тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятларининг яхшиланиши билан боғлиқ бўлади. Касалланиш даражасининг ошишига, шунингдек, гарбона турмуш тарзининг кенг тарқалиши - ортиқча вазн, ҳаракатсиз ҳаёт тарзи ва нотўғри овқатланиш одатлари каби омиллар ҳам сабаб бўлади.*

***Калит сўзлар:** Демографик, гиперфаол сийдик пуфаги, простата бези саратони.*

e-mail: tmirza58@mail.ru, erkin.khakkulov@mail.ru, doktorjaloliddin1994@gmail.com

Введение. Рак простаты занимает второе место среди наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей у мужчин по всему миру, уступая лишь раку лёгких. В 2018 году было выявлено более 1,2 млн новых случаев этого заболевания, что привело к смерти примерно 359 тысяч человек, что составляет 3,8% всех случаев смертности от рака среди мужчин. Возрастная группа, наиболее подверженная развитию рака простаты, мужчины 66 лет и старше [1].

Рост заболеваемости в развивающихся странах связан как с увеличением продолжительности жизни, так и с улучшением доступа к медицинской помощи. Подъём заболеваемости также обусловлен вестернизацией образа жизни, включая ожирение, сидячий образ жизни и диетические факторы [2;3].

Курение сигарет и его активное, а также пассивное воздействие исследованы как потенциально канцерогенные факторы для развития рака простаты. У курящих мужчин обычно отмечается повышенный уровень половых гормонов, что может увеличить риск развития рака простаты [4].

Отмечено, что функциональные изменения в генах, ответственных за метаболизм веществ сигаретного дыма, также могут играть роль в возникновении и прогрессировании рака [5].

Воздействие наблюдаемых симптомов идиопатического гиперактивного мочевого пузыря и симптомов, ассоциированных с нижними мочевыми путями, может вызвать у некоторых мужчин опасения относительно возможного развития рака предстательной железы, мотивируя их на консультации и диагностические обследования для исключения онкологии. Учитывая, что рак предстательной железы и идиопатического гиперактивного мочевого пузыря часто диагностируются у пожилых пациентов, существует вероятность совместного проявления обеих состояний [6].

Материалы и методы исследования. Материал для исследования был собран в рамках клинического исследования в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии Самаркандского филиала Самаркандского Областного Межрегионального Хосписа с 2020 по 2024 г.г.

Основная группа включала 65 пациентов с раком предстательной железы, проходящих комплексную сопроводительную терапию при коморбидной урологической патологии - синдроме гиперактивности мочевого пузыря - в виде физических упражнений для укрепления мышц тазового дна в сочетании с комбинированной медикаментозной терапией на фоне андроген депривационной терапии.

Контрольная группа включала 55 пациентов с раком предстательной железы, проходящих комплексную сопроводительную терапию коморбидной урологической патологии синдрома гиперактивности мочевого пузыря в виде только комбинированной медикаментозной терапии на фоне андроген-депривационной терапии.

Группа андрогендепривационной терапии без лечения синдрома гиперактивного мочевого пузыря включала 30 пациентов, проходивших лечение в условиях Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии (Самаркандский филиал) и Самаркандского областного межрегионального Хосписа.

Результаты и обсуждение. Мы провели сопоставительный анализ основных характеристик пациентов и параметров опухоли рака простаты у пациентов, страдающих синдромом гиперактивного мочевого пузыря. В данной таблице представлены результаты сравнительного анализа по основным демографическим и поведенческим характеристикам участников исследования, разделённых на три группы: основную группу (n=65), контрольную группу (n=55), и группу андроген депривационной терапии без применения терапии синдрома гиперактивности мочевого пузыря (n=30).

В отношении Индекс массы тела, распределение участников следующее: Индекс массы тела менее 18,5: 6 (9,2%) в основной группе, 4 (7,2%) в контрольной группе, и 3 (10,0%) в группе андрогенная депривационная терапия без терапии синдрома гиперактивности мочевого пузыря.

Индекс массы тела от 18,5 до 24,9: 36 (55,4%) в основной группе, 30 (54,5%) в контрольной группе, и 16 (53,3%) в группе андрогенная депривационная терапия без терапии синдрома гиперактивности мочевого пузыря.

Индекс массы тела от 25 до 29,9: 18 (27,7%) в основной группе, 12 (21,8%) в контрольной группе, и 7 (23,3%) в группе андрогенная депривационная терапия без терапии синдрома гиперактивности мочевого пузыря.

Индекс массы тела более 30: 5 (7,7%) в основной группе, 9 (16,4%) в контрольной группе, и 4 (13,3%) в группе андрогенная депривационная терапия без терапии синдрома гиперактивности мочевого пузыря. Исходя из приведённых данных, различия по Индекс массы тела между группами также не являются статистически значимыми ($p > 0,05$).

Индекс массы тела исследовался в четырех категориях: меньше 18,5; от 18,5 до 24,9; от 25 до 29,9; и более 30, причем распределение участников по этим категориям не показало статистически значимых различий, опять же подтверждая однородность групп.

Что касается образа жизни, включая малоподвижный образ жизни, курение и употребление алкоголя, распределение следующее:

Малоподвижный образ жизни: да - в 45 (69,2%) случаев в основной группе, 37 (67,2%) - в контрольной группе, и 18 (60%) - в группе андрогенная депривационная терапия без терапии синдрома гиперактивности мочевого пузыря.

Курение: не курили - 40 (61,5%) в основной группе, 35 (63,6%) в контрольной группе, и 19 (63,3%) в группе андрогенная депривационная терапия без терапии синдрома гиперактивности моче-

вого пузыря. Бывшие курильщики составили 10 (15,4%), 9 (16,4%), и 7 (23,3%) соответственно, тогда как текущие курильщики - 15 (23,1%), 11 (20%), и 4 (13,3%) в тех же группах.

Таблица 1

Сравнительный анализ демографических характеристик и образа жизни у пациентов в группах исследования

Критерий	Основная группа (n=65)			Контрольная группа (n=55)			Группа АДТ без терапии ГАМП (n=30)												
	abs	M±m,%	P	abs	M±m,%	P	abs	M±m,%	P										
Возраст	66,6±7,37			>0,05			65,02±8,28			>0,05			67,73±4,12			>0,05			
Индекс массы тела																			
18,5 меньше	6	9,23±3,59	$\chi^2 = 38,446;$ $p = 0,000$	4	7,27±3,5	$\chi^2 = 27,982;$ $p = 0,000$	3	10±5,48	$\chi^2 = 14,000;$ $p = 0,003$										
18,5–24,9	36	55,38±6,17		30	54,55±6,71		16	53,33±9,11											
25–29,9	18	27,69±5,55		12	21,82±5,57		7	23,33±7,72											
Более 30	5	7,69±3,31		9	16,36±4,99		4	13,33±6,21											
P	Хи-квадрат Пирсона = 2,591; p = 0,858																		
Сопутствующая соматическая патология																			
Заболевания печени	13	20±4,96		9	16,36±4,99		4	13,33±6,21											
P	Хи-квадрат Пирсона = 0,694; p = 0,707																		
Заболевания ССС	46	70,77±5,64		36	65,45±6,41		20	66,67±8,61											
P	Хи-квадрат Пирсона = 0,417; p = 0,812																		
Заболевания эндокринной системы	31	47,69±6,2		27	49,09±6,74		14	46,67±9,11											
P	Хи-квадрат Пирсона = 0,050; p = 0,975																		
Заболевания дыхательной системы	18	27,69±5,55		13	23,64±5,73		8	26,67±8,07											
P	Хи-квадрат Пирсона = 0,263; p = 0,877																		
Тяжесть сопутствующей патологии согласно ACE 27																			
Нет	11	16,92±4,65	$\chi^2 = 6,077;$ $p = 0,108$	13	23,64±5,73	$\chi^2 = 4,564;$ $p = 0,207$	7	23,33±7,72	$\chi^2 = 1,733;$ $p = 0,630$										
Легкая	17	26,15±5,45		15	27,27±6,01		10	33,33±8,61											
Средняя	24	36,92±5,99		19	34,55±6,41		8	26,67±8,07											
Тяжелая	13	20±4,96		8	14,55±4,75		5	16,67±6,8											
P	Хи-квадрат Пирсона = 2,337; p = 0,886																		
Малоподвижный образ жизни																			
Да	45	69,23±5,72	$\chi^2 = 9,615;$ $p = 0,002$	37	67,27±6,33	$\chi^2 = 6,564;$ $p = 0,010$	18	60±8,94	$\chi^2 = 1,200;$ $p =$										
Нет	20	30,77±5,72		18	32,73±6,33		12	40±8,94											
P	Хи-квадрат Пирсона = 0,801; p = 0,670																		
Курение																			
Не курил	40	61,54±6,03	$\chi^2 = 23,846;$ $p = 0,000$	35	63,64±6,49	$\chi^2 = 22,836;$ $p = 0,000$	19	63,33±8,8	$\chi^2 = 12,600;$ $p = 0,002$										
Бывший курильщик	10	15,38±4,48		9	16,36±4,99		7	23,33±7,72											
Курит	15	23,08±5,23		11	20±5,39		4	13,33±6,21											
P	Хи-квадрат Пирсона = 1,793; p = 0,774																		
Употребление алкоголя																			
Да	16	24,62±5,34	$\chi^2 = 16,754;$ $p = 0,000$	12	21,82±5,57	$\chi^2 = 17,473;$ $p = 0,000$	8	26,67±8,07	$\chi^2 = 6,533;$ $p =$										
Нет	49	75,38±5,34		43	78,18±5,57		22	73,33±8,07											
P	Хи-квадрат Пирсона = 0,274; p = 0,872																		

Употребление алкоголя: да - в 16 (24,6%) случаев в основной группе, 12 (21,8%) - в контрольной группе, и 8 (26,7%) - в группе андрогенная депривационная терапия без терапии синдрома гиперактивности мочевого пузыря.

Выводы: В целом, данные показывают схожесть в профиле участников обеих исследуемых групп по ряду параметров. Статистических отличий между группами не было. Данные, представленные в таблице, подчеркивают важность комплексного подхода к процессу лечения пациентов с раком простаты и сопутствующим синдромом гиперактивного мочевого пузыря.

Особое внимание следует уделить контролю Индекс массы тела, повышению уровня физической активности и коррекции вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, с целью минимизации симптомов синдрома гиперактивности мочевого пузыря и обеспечения наилучших условий для успешного лечения рака простаты.

Список литературы:

1. Rizk PJ, Kohn TP, Pastuszak AW, Khera M. Testosterone therapy improves erectile function and libido in hypogonadal men. *Curr Opin Urol.* 2017 Nov;27(6):511-515. doi: 10.1097/MOU.0000000000000442. PMID: 28816715; PMCID: PMC5649360.
2. Clemente-Suárez VJ, Beltrán-Velasco AI, Redondo-Flórez L, Martín-Rodríguez A, Tornero-Aguilera JF. Global Impacts of Western Diet and Its Effects on Metabolism and Health: A Narrative Review. *Nutrients.* 2023 Jun 14;15(12):2749.
3. Kopp W. How Western Diet And Lifestyle Drive The Pandemic Of Obesity And Civilization Diseases. *Diabetes Metab Syndr Obes.* 2019 Oct 24; 12:2021-2236.
4. Peshkov M.N., Peshkova G.P., Reshetov I.V. The relationship of obesity and prostate cancer (review). *Obesity and metabolism.* 2020;17(2):147-155.
5. Xiang J, Yan H, Li J, Wang X, Chen H, Zheng X. Transperineal versus transrectal prostate biopsy in the diagnosis of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. *World J Surg Oncol.* 2019 Feb 13;17(1):31.
6. Kevin R. Loughlin, The clinical applications of five-alpha reductase inhibitors. *The Canadian Journal of Urology™;* 28(2); April 2021

Для цитирования: Тилляшайхов М.Н., Хаккулов Э.Б., Алимов Ж.У. Сравнительный анализ демографических характеристик и образа жизни у пациентов, страдающих синдромом гиперактивного мочевого пузыря при раке предстательной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 350–353. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15873985>